

XALQ TAFAKKURI XAZINASIDAN FOYDALANISH

To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: mahfuzatuychiyeva3@gmail.com

ORCID: [0000-0002-8965-2325](https://orcid.org/0000-0002-8965-2325)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553594>

Annotatsiya. Maqolada xalq og'zaki ijodining masal janridan o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishga oid metodik tavsiyalar yoritilgan

Kalit so'zlar: masal, adabiyot, kitobxon, savol, darslik.

Abstract. The article discusses methodological recommendations for teaching students logical thinking in the parable genre of folk oral literature.

Keywords: parable, literature, reader, question, textbook.

Аннотация. В статье освещаются методические рекомендации по обучению учащихся логическому мышлению на материале жанра басни в устном народном творчестве.

Ключевые слова: басня, литература, читатель, вопрос, учебник.

Kirish. Insoniyatning jonivorlar haqidagi ilk ibtidoiy ertaklari bilan ulardan ancha keyin paydo bo'lgan maqol, matal va zamonaviy latifalar orasidagi muhim bir majoziy bekat deb atalgan, yoshi ming yillar bilan o'lchanadigan masallar adabiy ta'limda 5- sinf o'quvchisida qissadan hissa chiqarish, ishoralarni tushunadigan fahm-farosatli kitobxonni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Masallar pand-nasihat hamda o'gitlarga boy, ramziy va majoziy obrazlarning tasvirlanishi jihatidan jamiyat va kishilar o'rtasidagi muammoli vaziyatni aks ettiruvchi, kichik voqelikka asoslangan maqsad va g'oyalarning umumlashmasidan iborat bo'lgan liro-epik janr deb ta'riflanadi ("Oriental Art and Culture", 2023). "Masal" arabcha so'z bo'lib, "namuna, misol" ma'nosini bildiradi (O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003, b.58). Masal xalq og'zaki ijodida ham she'riy, ham nasriy yo'lda yozilgan, asosini majoziy va ramziy obrazlarning faol harakati tashkil etgan, ta'limiy mazmundagi satirik va yumoristik tanqid ruhida bayon qilingan kichik hikoyadir.

Adabiyotlar tahlili. Milliy metodikamizda masalni o'rganish o'z tadqiqini kutayotgan masalalardan biridir. Gulxaniy ijodini M. Sale, Fitrat, B. Karimov, R. Muqimov, H. Yoqubov, F. Ishoqov kabi olimlar tadqiq etganlar. Shoir ijodini o'rta maktabda o'rganilishi ommaga tanitishning eng samarali yo'lidir. Yaqin tarixda 6-sinfda Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari o'rganilgan (Sarimsoqov B. 1995, b. 345) Asar mohiyati jihatidan o'quvchini o'ylashga, izlanishga undashi bilan ahamiyatlidir.

Tadqiqot metodologiyasi. Maktab darsligida “masal ramziylik – majoziylik asosida nasriy yoki she’riy tarzda yoziladigan kichik hikoya. Unda hayvonlar, qushlar yoki narsa-buyumlar asosiy qahramon bo‘ladi. Insonlarga ayni shu hayvonlar yoki buyumlar vositasida murojaat qilinib, ulardagi kamchililar ko‘rsatiladi, xulosaga undaladi. Masalning eng muhim xususiyati – u to‘liq tarbiyaviy maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi, masal yakunida esa qissadan hissa, ya’ni xulosa chiqariladi”, - degan ma’lumot keltirilgan. Ezop masallaridan keyin Ivan Krilov, Muxtor Xudoyqulov masallaridan namunalar ham berilgan.

O‘quvchi masallarni qiziqib o‘qish uchun masalchining hayot yo‘lini ham o‘ziga xosliklarini ko‘rsatish bilan berish lozim. Ezponing bugungi bola uchun g‘ayri tabiiy tuyulgan hayoti uning masallarini yanada o‘qimishli qilgan. Krilov haqida manbalar internet orqali yetarlicha topiladi. Ulardan foydalanib, masalchining ijodi yosh kitobxon diqqatni tortadigan tarzda berilishi mumkin. “Kriloning masallari rus madaniyatining oltin xazinasidan joy oldi va uning asosiy poydevor toshini, gapning lo‘ndasini aytganda, uning mohiyatini tashkil etdi. Krilovni o‘qimay qo‘yib uning bebaho timsol – maqol va matallarga aylanib ketgan “yo‘l-yo‘riq”lariga amal qilmas ekansiz, ruslikdan chiqasiz. Mana o‘shalar:

“Quti esa ochilardi jo‘n”.

“Qara, filni payqamabman-a?”

“Siz-chi, aziz do‘stlarim, qanday o‘ltirmang, mashshoq bo‘la olmaysiz, ovora bo‘lmang”.

“Nachoraki, nasihat qilib bo‘lguncha, mushuk paqqos tushirdi go‘shetni to‘yguncha”.

“Mushukdan kuchliroq jonivor bormi?”

Demyanning baliq sho‘rvasini, “hatto o‘rgimchakka dadil chavt solgan chumoli”ni yoki qo‘rqmas Laychani kim bilmaydi, deysiz? Bevosita Laychanning o‘ziga to‘xtalsak – uning tarixi uzun. Aytishlaricha, go‘yo Krilov bu voqeani o‘z eshagini qizilga bo‘yab ko‘chalarda olib yurgan va shu yo‘l bilan hammani hayratda qoldirgan”.

Tahlil va natijalar. O‘zbek adabiyotida masal janrini Gulxaniysiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Uning “Zarbulmasal” asari nafaqat o‘zbek mumtoz adabiyoti, balki butun Sharq adabiyotining ham nodir namunasi. Gulxaniy unda xalq maqollari (400 ga yaqin maqol), sajlar (qofiyali nasr), masal va rivoyatlardan samarali foydalangan. Bu masal va rivoyatlar tematik jihatdan bir-biriga bog‘lanib, yagona bir syujetni tashkil etgan. Asarda Yapaloqqush bilan Boyo‘g‘lining quda-anda bo‘lishi sarguzashtlari majoziy, o‘tkir hajviya tarzida tasvirlangan. Gulxaniy qushlarning o‘zaro murakkab munosabatlari asosida o‘z davri ijtimoiy hayotining tanqidiy

manzarasini yaratgan. Quyida tajribamizda ko'rilgan va ijobiy natija bergan mashg'ulot jarayonini ilinmoqchimiz. Asar haqidagi nazariy ma'lumotlar kamaytirilib, matndan faqat masallar, naqllargina emas, asar qahramonlarining qiyofasini ochadigan lavhalar berilib, ulardagi maqollarga alohida e'tibor berildi. O'quvchilarda "Zarbulmasal" haqida yaxlit tasavvur matn orqali hosil qilinishiga harakat qilinib, Yapaloqqushning Ko'rqushni sovchilikka yuborishi, Ko'rqushning yo'lga tushishi, Hudxud bilan uchrashib, bir-biriga "Maymun bilan najjor", "Tuya bilan bo'taloq" masallarini aytib bergan o'rinlari o'qish uchun tavsiya qilindi. Masallardan kelib chiqadigan xulosalar, "qissadan hissa chiqarish", obrazlar tabiatiga xos jihatlar savol va topshiriqlar orqali ochib berilgandan so'ng, o'quvchilarga Yapaloqqush, Hudxud tilidan chiqqan maqollarni o'zgartirib, ma'nodoshlarini topish topshirig'i berildi. Yapaloqqush tilidan chiqqan "Karnay misdin, balg'am isdin" maqolining bugungi kundagi sinonimlarini topishda o'quvchilar orasida ikkilanishlar sezilgan bo'lsa, Ko'rqush tilidan aytilgan "Yolg'on masal turmas", "Chumchuq semirsa, botmon bo'lurmi?" "Uyat o'limdan qattiq", "Ko'r tutganini qo'ymas, kar eshitganini qo'ymas", "Bo'! Og'iz bo'lma, oyoq bo'l", "Oyoq yugurigi oshga, og'iz yugurigi boshga" kabi maqollarini sharhlash bahs-munozaraga aylanib ketdi.

Yolg'on so'z qoralangan maqol o'rniga ma'nodoshini qo'llashda o'quvchilar maqoldagi so'zlar eskirganligiga e'tibor qaratdilar. Gulxaniy yashagan davr ruhiyatini saqlash, asar ko'rinishiga ta'sir etmaslik uchun ma'nosi bilan birga, matn shakli ham uyg'un bo'lishi kerakligini ta'kidlagan o'quvchilar "Yirtiq uyni el topar, yolg'on so'zni chin topar", "Yolg'on so'z yoqadan chiqadi", "Yolg'onchi to'rga bir o'tar, ikki o'tmas", "Yolg'onchining uyi kuysa ham, hech kim ishonmaydi", "Yolg'onchi chin deya olmas, chin desa ham el ishonmas", "Chinni yolg'onga chulg'ama, durni loyga bulg'ama", "Rost bilan yolg'onning orasi – to'rt enlik" kabi maqolalari orasidan "Rost bilan yolg'onning orasi – to'rt enlik" maqolini matn uchun mos deb bilishdi. Ham "enlik" so'zining hozirgi kunda keng muomalada emasligi, ham maqolda yolg'on gapirishdan qaytarish ma'nosi borligi uchun eng mos deb hisoblashdi. "Uyat o'limdan qattiq" maqoli o'rniga "Eman daraxtning egilgani – singani er yigitning uyalgani – o'lgani", "Yigitni or o'ldirar, tuyani – sarvar" maqollari yigit so'zi tufayli to'g'ri kelmaydi, garchi asarda odamlar hayoti bayon qilingan bo'lasa-da, qushlar tilidan hikoya qilinyapti, ular esa o'zlarini odamlarning obrazi ekanligini "bilishmaydi" degan qiziqarli javoblar berildi. "Yuz qizili ketar, yuz xijili ketmas", "Yuz yuzga tushar, uyat – ichga" maqollarini qo'llash mumkin deb topishdi.

"Og'zingni ochguncha, ko'zingni och", "Og'iz – bir, quloq – ikki, bir so'zlab, tingla tingla qirq ikki", "Og'zi bilan o'roq o'rgan" "So'z bilmagan – el boshiga yov keltirar", "Bir so'zla, qirq tingla" kabi maqollarni ma'nodoshlari sifatida keltirib,

“So‘z bilmagan – el boshiga yov keltirar” maqoli “Oyoq yugurigi oshga, og‘iz yugurigi boshga” maqolining eng maqbul ma‘nodoshi deb topishdi.

“Ko‘r tutganini qo‘ymas, kar eshitganini qo‘ymas” maqoli o‘rniga “Ko‘rning qo‘liga tushma, karning oyog‘iga” maqoli eng mos ekanligini, “Ko‘rga ko‘rsatma, karga gapirma” maqoli deyarli bir ekanligini, uni qo‘yishsa, o‘zlari uchun ijodiy, yangilik bo‘lmasligini bildirishgani topshiriq o‘quvchilar uchun ijodkorlikni uyg‘otganligidan darak beradi.

Xulosa. Gulxaniyning “Zarbulmasal” asarini o‘rta maktabda o‘qitish orqali o‘quvchilarda badiiy so‘z qudratini his qildirish, xalq og‘zaki ijodiga muhabbat uyg‘otish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Oriental Art and Culture” Scientific Methodical Journal / <http://oac.dsmi-qf.uz> Volume 4 Issue 3 / June 2023.
2. O‘zbekiston milliy ens iklopediyasi. 5-jild. - T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2003.
3. Sarimsoqov B., Xalilov T., Qurbonboev B. O‘zbek adabiyoti. 6-sinf uchun darslik-majmua. – T.: O‘qituvchi, 1995. – 348 b.
4. Igor Klex. Masalning xazina dunyosi. (Tarj. M.Xudoyqulov). - T.: Jahon adabiyoti, 3/2020 (274).